

ONA TILI DARSLARIDA GAP BO'LAKLARI TAHLILI MASALASIDAGI MUOMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Turdiqulova Kumushoy Mahmudovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927498>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabning 8-sinf o'qituvchilari va o'quvchilar ona tili darsida bosh darajali bo'laklarni o'rganish jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishda didaktik asoslarning o'rnini xususida so'z yuritiladi. Shuningdek sohalarga oid misollar ko'rib chiqiladi, gap bo'laklarini aniqlash, qulay va tez o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari yoritiladi hamda tahlil olib boriladi.

Kalit so'zlar: darslik, metodik qo'llanma, mashq daftar, gap bo'laklari, bosh darajali bo'laklar, sintaksis, ega va kesimning qo'llanishi so'zlar.

KIRISH

Hazirgi paytda barcha sohalar rivojlanib borayotgan bir davrda boshqa sohalar kabi ilmfan sohasi ham rivojlanishlarni, bilimlarni yangicha qarashlar bilan o'rganishni talab etmoqda. Bu esa o'z navbatida, har bir fanga doir yangicha metodologik prinsiplarni, yangicha ta'lim texnologiyalarini kashf etish, rivojlantirishni taqozo qilmoqda.

Ona tili fanidan davlat ta'lim standartlari –Ona tili fani bo'yicha o'rta va o'rta maxsus kasbhunar ta'limi muassasalarida (barcha ta'lim olish tillari bo'yicha) bitiruvchiga qo'yilgan malaka talablari. Grammatika, so'z turkumlari, undov, modal, va taqlid so'zlar ularning otlashishi, uslubiy xususiyatlarini tushuna olishlari va izohlay olishlari kerak. So'z birikmasi ularning grammatik belgilari, diologik nutq belgilari, gap bo'laklarini tiplari (sodda va qo'shma gaplar ma'nodoshligi, sintaksis qurilmalar, ko'chirma gap, matnning o'ziga xos xususiyatlarini farqlay olishi hamda muloqotda to'g'ri va o'rinli foydalana olishi ko'zda tutiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Nazariy tahlil “nutq” tushunchasiga mavjud tilshunoslik, pedagogik, psixologik hamda metodik adabiyotlarda turlicha izohlar berilganligini ko'rsatdi. Xususan, “Pedagogik ensiklopedik lug'at”da nutq “insonlarning til vositasida amalga oshiriladigan muloqot (kommunikatsiya) shakli bo'lib, u fikrni ifodalash vositasi bo'lishi bilan birga fikrlashning asosiy mexanizmi” [4, 15-b.], “O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi”da nutq deganda uning og'zaki (ovozli) va yozma ravishda namoyon bo'lishidagi jarayonlar, ya'ni so'zlash jarayoni va uning natijasi (xotirada saqlangan yoki yozuvda qayd etilgan nutqiy fikrlar, asarlar)” [6, 424-425-b.], deya e'tirof etiladi. Psixologlar tomonidan nutq “odam tomonidan ijtimoiy-tarixiy tajribani o'zlashtirish va avlodlarga berish yoki o'zaro aloqa o'rnatish yoki o'z harakatlarini rejalashtirish maqsadida tildan foydalanish jarayoni” [5, 192-b.], deb ta'riflangan. Metodik olimlar tomonidan nutq “kishi faoliyatining turi, til vositalari (so'z, so'z birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solish” sifatida ham talqin etilgan. Bir so'z bilan aytganda, nutq ijtimoiy sub'ektlarning til vositasida amalga oshiriladigan faoliyat turidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

“8- sinf ona tili darsligida” berilgan mashqlar maktab o'quvchilarida gap bo'laklari ko'nikmalarini shakllantirishda vosita hisoblanadi. Maktab darsliklarida ona tili darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarni matn mazmunini to'g'ri tushunish, ongli va ifodali o'qiy olish, matnda berilgan axborotni idrok qilish, matnda ifodalangan voqelikka nisbatan munosabat bildirish, gapda harakatni bajaruvchisi va bajarilgan ish harakatni to'g'ri anglashga tayyorlashdir. Shunga ko'ra, ona tili fan o'qituvchisi metodik tayyorgarlikni darsning maqsadi,

o'rganilayotgan materialning mazmuni, o'quvchilarning mavjud bilim, ko'nikma, malakalari darajasiga ko'ra amalga oshiradi. O'quvchilarni asar matnini o'qishga tayyorlashda, birinchi navbatda, ularni matn mavzusi, tili, g'oyaviy mazmuni va badiiy-estetik qiymati bilan tanishtirish, matn mazmunidan tegishli xulosa chiqarishga e'tibor qaratiladi. Til grammatikasini bilish ham o'quvchilarni yozma va nutq madaniyatini to'g'ri bo'lishiga yordam beradi.

O'quvchining o'z fikrini qanchalik mazmunli, aniq va to'g'ri ifodalay olishi uning o'quv-bilish faolligi darajasini, ko'nikma va malakalarini aniqlashga imkon beradi. Ona tili darslarida matnni idrok qilish va mazmun-mohiyatini o'zlashtirish yuzasidan qo'yilgan savol va topshiriqlar o'quvchilarni o'ylashga majbur qilishi, javob berishda muallif qo'llagan iboralardan, badiiy tasvir vositalaridan foydalanishga qaratilishi, nutqda ko'proq o'zi uchun yangi so'z va iboralarni ishlatishga undashi lozim.

Gapning bosh darajali bo'laklariga oid "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari"da "Ona tili" darslari oldiga qo'yiladigan didaktik talablar o'quvchilar e'tibori nimani o'rganish va nimani esda saqlab qolish kerak ekanligiga qaratilishidan boshlanadi.

Darslikda berilgan mashqlar orqali o'quvchilarni ijodiy, mustaqil va mantiqiy mushohada yuritishga, matnni tahlil qilish va unga o'z munosabatini bildira olishga o'rgatish o'qituvchidan katta mahorat talab etadi.

Gap bo'laklarini o'rgatishda pedagogik mahorat va qo'llangan metodlar juda muhimdir. Shunday metodlardan bir nechtasini keltiramiz: "Men qanday bo'lakman", "Grammatik yo'qlama", "So'zlar o'ynaydi", "Meni eslab qoling", "Chapaklar" kabi o'yinlardan foydalanish yaxshi samarani qo'lga kiritishimizga sabab bo'ladi.

Ta'lim jarayonida didaktik o'yinlarni qo'llash vositasida o'quvchilarda faol harakat va qiziqish uyg'otiladi. Ta'lim jarayoni, uning rivojlanishi va samarali kechishi ko'p jihatdan o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro ishonchi asosida qurilgan ochiq muloqotiga bog'liq. Dars jarayonidagi o'yinlar esa bu muhitni mustahkamlashda asosiy rol o'ynaydi. O'yinlar guruhlarda ishlab mashq qilishga odatlantiradi va uncha ko'p vaqtini olmaydi. Jamoaviy ishlash davomida o'quvchilar faolligi oshadi va darsga nisbatan diqqat-e'tibori kuchayadi. O'yinlar vositasida o'quvchilarga yangi bilim berish, ko'nikma hosil qilish, kichik guruh a'zolarining ijodiy qobiliyatlarini rag'batlantiradi. O'yinlarni asosan darsning kirish yoki yakuniy qismida o'tkazish maqsadga muvofiqligi qo'llanmalardan ma'lum. O'yinlarni maqsadiga binoan turlarga ajratish mumkin:

«Meni eslab qoling» o'yini. Bu o'yinda o'quvchilar o'tilgan mavzu yuzasidan har biri bittadan ma'lumot aytadi so'ng o'qituvchi kim eslab qolganligini bilish maqsadida o'quvchiladan sinfdagi qaysi o'quvchi qanday ma'lumot aytganini eslab qoladi. Masalan Laylo ismli o'quvchida Malika, Laziza, Ko'zim, kabi sinfdoshlari o'tilgan mavzu yuzasidan qanday ma'lumotlar aytganini so'raymiz va barcha ma'lumotlarni o'quvchilar eslab qoladi. Ona tili darslarida bu o'yindan foydalanish gap tuzish va bosh darajali bo'laklarni aniqlashda qo'llashimiz mumkin." Men qaysi bo'lakman" metodik o'yinida esa o'quvchilar har bir bo'lakni tez aniqlab olish xususiyatiga ega bo'ladi. Masalan, ularni kichik guruhlarga bo'lib olamiz va 5 donadan gap tushishini aytamiz ular 3 minut davomida gap tuzadilar va ularni gaplarini boshqa guruhlar bilan almashtiramiz 5 ta o'quvchini doskaga chiqamiz ularga gapning har bir bo'lagini nomini beramiz. Gaplarni o'qituvchisi o'qib turadi o'quvchilar berilgan gap bo'lagi nomi bilan o'z ketma ketligini egallaydi.

Masalan sinfda 25 ta o'quvchi mavjud ularni 5 tadan qilib 5 ta guruhiga ajratamiz va bosh qog'oz tarqatamiz uch daqiqa vaqt beramiz ular yozib bo'lgach varoqlarni soat strelkasi bo'ylab almashtirishimiz kerak bo'ladi. 1- guruh 2- guruhga 2-3 3-4 4-5- guruhlarga 5-guruh esa 1-guruhga beradi. Har bir guruh o'quvchilarini navbatma navbat chiqaramiz guruh qatnashchilariga ega, kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol deb nom beramiz va hech biri gapirmaslikni aytamiz. O'qituvchisi gapni o'qiydi bo'laklar oz joylarini egallashi kerak. Masalan, Bugun men yaqin do'stinga gul olib keldim. Charos- hol, Behruz- ega, Laziza- aniqlovchi, Ibrahim-to'ldiruvchi, Zarina- kesim ular o'z o'rnini egallashlari kerak bo'ladi. Charos Behruz Laziza Ibrohim Zarina. Agar shunday egallashlari to'g'ri bo'ladi va belgilangan balni qo'lga kiritadi. O'yin shu tarzda davom etadi.

Bu ikki o'yin orqali o'quvchilar ham nazariy ham amaliy bilimga ega bo'lishadi. Bundan tashqari sinfdagi barcha o'quvchilar ishtirok etadi. Harakatli o'yinlar bilan o'quvchilar majburiy-ixtiyoriy mavzu bo'yicha kerakli bilimlarni o'zlashtirishga muvofiq bo'ladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, bugungi har qanday zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'z mohiyatiga ko'ra ta'lim oluvchilarda o'quv-bilish faolligini oshirish, ularni kichik guruh va jamoa holida ishlash, o'rganilayotgan mavzu, muammolar bo'yicha shaxsiy qarashlarini dadil, erkin ifodalash, o'z fikrlarini himoya qilish, dalillar bilan asoslash, tengdoshlarini tinglay olish, g'oyalarni yanada boyitish, bildirilgan mavjud mulohazalar orasidan eng maqbul yechimni tanlab olishga rag'batlantirish imkoniyatiga egaligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, bugungi zamonaviy metodlar bugungi ta'lim tizimidagi yangi istiqbolli yo'nalish sifatida qaralmoqda. O'quvchi-talaba yoshlarni ijodiy fikrlashga undovchi, biror bir mavzu haqidagi bilimlarni atroflicha egallash va tushunchalar hosil qilishda kattagina ahamiyat kasb etadi.

INNOVATIVE References:

1. Berdialiyev. A. O'zbek tili sintaksisi. Oliy o'quv yurtlari bakalavr va magistrleri uchun qo'llanma. - Xo'jand Rahim Jalil- 2014-170b
2. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi- Toshkent - 2017- 6 b
3. O'zbek tili grammatikasi II tom. - Toshkent 1976- 504 bet
4. G'affarova, Shodmonov, G'ulomova Ona tili darsligi. Toshkent 2018- 45
5. Mahmud.N, Sobirov .A, Nurmonov.A, Nabiyeva.D Ona tili darsligi 6- sinf. Toshkent 2006- 48 b